

RITRATTO DI SIR THOMAS LUCY (?)

ANONIMO INGLESE

INVENTARIO: 256

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La prima notizia su questo quadro risale al 1893, anno in cui Adolfo Venturi lo descrisse per la prima volta nel suo *Catalogo* come opera del pittore olandese Francis van Mieris. Tale attribuzione, largamente sostenuta sia da George Lafenestre (1905) che da Roberto Longhi (1928), fu in parte respinta da Paola della Pergola (1959) che, in seguito a un confronto con il *Ritratto di Sir Thomas Lucy*, attribuito a William Larkin (Warwickshire, Charlecote Park, inv. 533854), parlò di anonimo maestro inglese dei primi anni del XVII secolo.

Tuttavia, pur accettando la sua esecuzione da parte di un ignoto maestro di cultura inglese, molti problemi restano tuttora irrisolti, a partire dall'identità dell'effigiato che solo vagamente assomiglia a sir Thomas Lucy.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 138;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 38;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 171-72, n. 251;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 86.

English version

PORTRAIT OF SIR THOMAS LUCY

ANONIMO INGLESE

INVENTORY: 256

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The first information we have about this painting dates to 1893, when Adolfo Venturi described it in his *Catalogo* as a work by the Dutch artist Francis van Mieris. His attribution was accepted by both George Lafenestre (1905) and Roberto Longhi (1928) but partially rejected by Paola della Pergola (1959), who following a comparison with the *Portrait of Sir Thomas Lucy* ascribed to William Larkin (Charlecote Park, Warwickshire, inv. no. 533854) wrote of an anonymous English master of the early 17th century.

Yet even if we accept Della Pergola's attribution, a number of uncertainties still surround this work, beginning with the fact the man portrayed here only vaguely resembles Sir Thomas Lucy.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 138;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 38;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 171-72, n. 251;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 86.

